

XALQ HUNARMANDCHILIGIDA KASHTACHILIK VA ZARDO'ZLIK SAN'ATI TARIXINI O'QITISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mamajonova Guluzro Abdurashitovna

Andijon davlat pedagogika instituti v/b dotsenti

Abdupattayeva Nazokatxon Baxtiyorjon qizi

Odiljonova Mubina Qudratbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti 2-kurs talabalari

Annotatsiya: maqolada xalq hunarmandchiligida kashtachilik va zardo'zlik san'ati tarixini o'qitishining o'ziga xos xususiyatlari. O'zbek milliy kashtachiligi (kashtado'zlik) amaliy san'atning eng qadimiy turlaridan bo'lib, u xalqning o'z turmushini go'zal qilish istagi natijasida yuzaga kelganligi kashtachilik va kashtachilikning muhim turlaridan biri zardo'zlik haqida so'z yuritilgan.

Kalitso'zlar: kirpech, so'zana, zardevor, gulko'rpa, choyshab, choyshab, oynaxalta, choy xalta, zardevor, palak, dorpech, bug'joma, parda, belbog', takyapo'sh (yostiqlik ustiga yopiladigan), do'ppi, ko'ylak, dast-ro'mol, hamyon, joynamoz, sumka, nimcha, maxsi-kavush, xaltacha kamzul, chakmon, chalvor.

Respublikamizda amalga oshirilgan istiqloq tufayli yo'qolib borayotgan milliy hunarmandchilikni qayta tiklash, uni o'sib kelayotgan yosh avlodgi o'rgatish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan e'lon qilingan "Xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy san'atini yanada rivojlantirishni davlat yo'li bilan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonda milliy madaniyatni rivojlantirishda xalq badiiy hunarmandchiligi va amaliy san'atining ahamiyatini oshirish, qo'lda yuksak badiiy buyumlar yasashning asriy an'analarini qayta tiklash hamda xalq hunarmandchiligini taraqqiy ettirishga davlat tomonidan aniq yordam ko'rsatish belgilab berildi.

O'zbek milliy kashtachiligi (kashtado'zlik) amaliy san'atning eng qadimiy turlaridan bo'lib, u xalqning o'z turmushini go'zal qilish istagi natijasida yuzaga kelgan. Kashtachilik san'ati nafaqat mamlakatimizda, balki chet ellarda ham shuhrat qozongan. O'zbek xalq ustalari qo'llari bilan tikilgan kirpech, so'zana, zardevor, gulko'rpa, choyshab kabilar Belgiya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston, Afg'oniston kabi xorijiy, shuningdek, mamlakatimizning Farg'ona vodiysida faqat xonadonlarda emas, balki muzeylarda doimiy ekspozitsiyaga aylanib qolgan. Hozirgacha buyumlar o'ziga xos go'zallik, nafis bezaklarning rang-barangligi bilan kishilarni hayratga solib kelmoqda. fadiiy kashtachilik uzoq tarixga ega, buni arxeologik topilmalar va yozma manbalar isbotlab bermoqda. O'zbek kashtachiligi iqlim, tabiiy sharoit, muhit bilan bog'liq holda barcha kasb-

hunarleri bilan birgalikda rivoj topgan. Kashtachilik san'atining eng qadimiysi saqlanmagan. XIV-XV asrlarga mansub miniatyuralar orqali kashtachilikning juda qadimdan rivojlanganligini ko'rish mumkin. Ispan elchisi Rui Gonzales de Klavixo Amir Temur saroyida o'zbek milliy kashta bezaklarini ko'rganini kundaligida yozib qoldirgan. 1467 yili Kamoliddin Behzod «Zafarnoma»ga ishlagan «Temur taxtda» miniatyurasida chodirga ishlangan kashtani ham aks ettirgan. XIX asrning ikkinchi yarmida kashta tikish mashinasining ixtiro etilishi kashtachilik korxonalarining vujudga kelishiga asos soldi. Mashinada kashtalarning ko'p ishlab chiqarilishi ularning badiiyligiga putur yetkazdi. Qo'l kashtalari unutila boshlandi. Lekin ayrim xillarigina saqlanib qoldi. O'zbek kashtachiligi qo'shni xalqlar kashtachiligi ta'sirida boyidi va rivojlandi. O'zbek kashtalariga nazar solsak, unda Hind, Xitoy, Rus, Afg'on, Qozoq, Qirg'iz va Tojik kashtachiliklarining usul va uslublarini uchratamiz.

Bu san'atda har bir millatning o'ziga xos eng ko'p qo'llaydigan naqshlari bo'ladi. Chunonchi o'zbek kashtalarida o'simliksimon, geometrik hamda gul naqshlari ko'p bo'lsa, rus kashtachiligida geometrik, o'simliksimon shakllar, gullar, qush va mevalar ko'p tasvirlanadi. Hayvonlar, shox va tuyoqlarni eslatuvchi elementlar tasvirlanadi.

Qadimiy an'analarga ko'ra, o'zbek qizlari — bo'lajak kelinchaklar seplari — har xil kashtachilik buyumlarini o'zlari tayyorlashlari lozim edi. Kashtalar qanchalik nozik, chiroyli bo'lsa, qayliq shunchalik yuqori baholanar edi. Qizlar 7—9 yoshidan boshlab kashta tikishga o'rgatilardi. Ular uch, to'rt yildan keyin mustaqil kashta tika boshlaydilar. Yetishib chiqqan kashtachilar o'zining san'ati va tabiatiga ko'ra go'zallik haqidagi orzularini ifodalashga harakat qilganlar. Kashtachilikning muhim turlaridan biri zardo'zlikdir.

Zardo'zlik — zar ip bilan kashta tikish kasbi bo'lib, O'zbekistonda, ayniqsa Buxoroda keng tarqalgan. Zardo'zi usulida tayyorlangan kashtalarda oltin, kumush rangdagi ipak hamde sun'iy ipak va tolalardan foydalaniladi. Kashtachilikning maxsus turlarkdan biri — applikatsiyadir.

Applikatsiya — lotincha yopishtirish degan ma'noni bildirib, gazlama, qog'oz va boshqa materiallarga rang-barang gazlama, qog'oz bo'laklarini yopishtirish yoki tikish yo'li bilan bezash demakdir. Applikatsiya kashtado'zlikning maxsus turi bo'lib, u o'ziga xos texnologiyaga ega. Asosiy matoga rangdor mato parchasini, charm va boshqa-larni qadab, atrofi choklanadi. Applikatsiyada ko'pincha izma choklardan foydalaniladi. Kashtaning bu turi O'zbekistonda yaxshi rivojlanmagan. Hozirgi vaqtda ko'pincha bolalar paltolariga, ko'ylaklariga, bosh kiyimlariga har xil qush, meva, gul va hayvonlar tasviri applikatsiya usulida choklanadi. Ayrim hollarda ayollarning kiyimlari shu usulda bezatilyapti.

Arxitekturada va biror buyumlarni bezashda applikasiya usulidan keng foydalanib kelinmoqda.

Kashtachilikda bezak buyumlari turlari

O`rta Osiyoda kashtachilik juda keng tarqalgan bo`lib, oilada har bir ayol kashta tikishni bilishi kerak bo`lgan. Shuning uchun har bir oila o`zi uchun kirpech, so`zana, dorpech, oynaxalta, choyxalta va boshqalarni o`zi tayyorlagan. Bezak buyumlarining turi juda ko`p masalan, so`zana, kirpech, choyshab, oynaxalta, choy xalta, zardevor, palak, gulko`rpa, dorpech, bug`joma, parda, belbog`, takyapo`sh (yostiqlik ustiga yopiladigan), do`ppi, ko`ylak, dastro`mol, hamyon, joynamoz, sumka, nimcha, maxsi-kavush, xaltacha va boshqalar badiiy did bilan bezatilgan. O`tmishda bu kashtalar oq va malla matolarga tikilgan. Keyinchalik satin, shoyi baxmalga tikiladigan bo`ldi. Kashtachilikda ishlatiladigan bezak buyum turlari bilan tanishib chiqamiz.

**Do`ppi** — O`zbekistonda keng tarqalgan yengil bosh kiyim. Do`ppi kiyish dastlab Eronda va turkiy xalqlar o`rtasida, Rossiyada esa XIII asrda rasm bo`lgan. Asrlar davomida do`ppining turli xillari vujudga kelgan. Baxmalga, satinga, sidirg`a shoyiga ip, ipak va zar bilan do`ppi gullari tikilgan. O`zbekistonda, Toshkent, Chust, Buxoro, Samarqand, Boysun, SHahrisabz do`ppilari mashhur bo`lib, ular o`ziga xosdir. Jumhuriyatimizning barcha rayonlarida do`ppi tikiladi. Uning Iroqi, Chust do`ppi, Gilam do`ppi, Chakma to`r, Qizil gul, Piltado`zi, Zardo`ppi, To`ldirma deb nomlanadigan milliy do`ppilar bor. Har bir do`ppi yaratilish uslubiga ega bo`lib, ular bir-biridan farq qiladi. O`zbekistonda ommaviy bosh kiyimi asosan uch xil shaklga ega bo`ladi. «Kuloh», «araqchin», «tusdo`ppi».

Kuloh—konussimon bosh kiyim. U asosan darveshlar qalpog`i. Uning matohi toq uchburchak parchalaridan bichilib yonlamasiga tikiladi. Kuloh (erkaklar bosh kiyimi) hozir juda kam uchraydi.

Araqchin — sharsimon do`ppi, uni asosan keksalar kiyadi. Toshkentda sharsimon do`ppilar kanda xayol, bosma, chakmato`r, iroqi chok usullarida tikiladi.

**Tus do`ppi** — Keng tarqalgan yassi yuzali do`ppi. Ko`pincha tus do`ppi chust do`ppi deb yuritiladi. Tus do`ppilarning birgina klassik variantining o`zida sakkizta yuvelir chok uslubi qo`llaniladi. Masalan, zanjira, to`g`ri chok, chita, kungura, yetalatma, taroq, ova, pildiroq. Chust do`ppisi-ning tepasiga kizakdan kvadrat shaklida bo`rtib chiqib, yarim shar ko`rinishida bo`ladi.? Toshkent do`ppisi sidirg`a baxmaldan (gulsiz) tikilgan bo`ladi. Buxoro do`ppilari sidirg`a yoki gulli baxmaldan jiyakli qilib tikipadi, jiyagi turli xil ipaklardan rangdor naqshli yo`rma usulida tikilgan bo`ladi.

Joynamoz — yerga solib ustida namoz o`qiydigan to`shama. Islom diniga e`tiqod qiluvchilar ishlatiladi. U ibodat vaqtida kishini bu dunyodan ajratuvchi omil deb tasavvur qilinadi. Joynamoz x,ar xil matodan tayyorlanib, uning uch tomoni mehrob

shaklida tikilgan bo`ladi. Undan machit, madrasa va uylarda foydalaniladi. U turli o`lchamda bo`ladi. Ibodatni kanda qilmaslik uchun boshqa narsalardan foydalanish mumkin. Masalan, chopon, qiyiqcha, sholcha kabilardan, chunki ular diniy nuqtai nazardan pok hisoblanadi. Joynamoz kashtachilikda juda chiroyli qilib bezatilgan bo`ladi.

Zardevor — uy jihozi, u sidirg`a shoyi baxmal, satinga kashta tikib bezatilgan badiiy buyum. Zardevor o`zbek hamda tojiklarda yangi tushgan kelinning uyiga, shiftiga yoki devoriga ilib qo`yiladi. U zar ip yoki ipak gajimli bo`lib, eni 40—70 sm, uzunligi mo`ljallangan uyning devoriga moslab tikiladi.

Palak — devorlarga ilinadigan eng yirik, eng qimmat bezak buyumlaridan biri. Palakda osmon va to`lin oy aks ettiriladi. Uni qadimda oq yoki malla bo`zga kashta tikib tayyorlangan. U so`zanadan gullarining yirikligi, zaminiga ham kashta qoplanishi bilan farq qiladi.

Palakni urtasida iirik oi tasviri qizil qirmizi, pushti ipak bilan kashtalanadi va atrofiga juda chiroyli qilib o`simliksimon naqshlar tikiladi. Naqshlar ichida ko`pincha bodom, qalampir elementlari qo`llaniladi. Palakda qirqtacha oy ham tasvirlash mumkin, shuning uchun oyini soniga qarab olti oyli palak, o`n ikki oyli palak, hattoki katta uylar uchun qirq oyli palak tikilgani bizga ma`lum. Oylar turli ranglar bilan bir necha xil tasvirlangan. Mashhur kashtado`zlar ba`zida oyni ajoyib naqshlar bilan bezab, o`z mahoratlarini namoyon etganlar. Agar oyni ichi sidirg`a rangda ifodalangan bo`lsa, uni, oypalak, agar naqshli bo`lsa *gulpalak* va hokazo nomlar bilan yuritiladi. Keyingi vaqtlarda palakni qo`l mehnati ko`p bo`lgani uchun *so`zana* deyila boshladi, lekin hozir palakni qo`lda tikishga katta ahamiyat berilmoqda.

Kirpech — kirpo`sh, tokchaga taxlab qo`yilgan kiyim-kechak ustidan yoki devorni vertikal bo`sh joylariga ilib, uyni bezatib turishi uchun ishlatiladigan badiiy buyum. Kirpech kashtalari qo`lda yoki mashinada tikiladi. Kirpech qo`lda ilma kashta bilan bezaladi. U kiyim-kechakni changdan saqlaydi va uyni bezab turadi. Odatda, palakka o`xshatib tikilgani *kirpechpalak* deb yuritiladi. Bu turi ham keng ishlatiladi.

**So`zana** — forscha so`zani deb ham yuritiladi, igna bilan tikilgan degan ma`noni beradi. So`zana matoga kashta tikib tayyorlangan badiiy buyum bo`lib, xonani bezatish uchun devorga ilib qo`yiladi. U satin, baxmal, shoyi va boshqa matolarga kashta tikib tayyorlanadi. U o`ziga xos badiiy ko`rinishga ega. Matoning rangidan ustalari Aliz kashta zamini sifatida foydalanadilar. Shuning uchun palakdan farq qiladi. So`zana har bir xonadonda bo`lgan, chunki bir qiz turmushga chiqishidan oldin o`zi uchun so`zana tayyorlagan. So`zana kelinlarning sepi hisoblangan. Kambag`al oilada so`zanani malla, oq bo`zdan, badavlatroqlarida esa shoyidan, baxmaldan tikishgan. So`zana uchun kompozitsion joylashgan o`simliksimon

naqshlardan foydalaniladi. So`zana o`rtasida ko`pincha doirasimon gul tikilib atrofi guldor islimiy naqshlar bilan bez tiladi. So`zana tikish juda qadimdan rivojlangan bo`lib XIX asrgacha bo`lgan so`zanalar saqlanmagan. Faqat XIX asrga oid Samarqand, Nurota, Farg`ona, O`ratepa, Shahrisabz, Toshkent, Farg`ona va boshqa joylardagi so`zana turlaridan namunalari bor. San`atning bu turi ayniqsa O`zbekiston va Tojikiston territoriyasida qadimdan keng tarqalgan. Keyingi paytlarda so`zana mashinada tikilib kelinmoqda.

Choyshab — forscha-tojikcha ro`yjo — tun chodiri degan ma`noni bildiradi. CHoyshab asosan taxmonga tutish, yotganda yopinish uchun, to`shak ustidan to`shaladi. To`shak ustidan yoziladigan choyshab kam kashtali oq surup, taxmonga tuti-ladigan satin, shoyi, baxmal va boshqalardan tikiladi. Hozirgi vaqtda choyshabdan so`zana kabi badiiy buyum sifatida ham foydalanib kelinmoqda.

Ushbu fan mutaxassislikka oid fanlardan bo`lib, talabalarni bilim olishiga to`g`ri munosabatda bo`lish yo`lini o`rgatadi. Odatda mutaxassislik fanlaridan amaliy kirish ko`rsatmasini berish quyidagi tartibda olib boriladi, ya`ni, mavzu va uning maqsadi bayon etiladi, shu bilan birga oldin o`tilgan mavzu bilan bog`lab, o`quvchilarning darsga tayyorgarligi aniqlanadi. Darsga oid texnologik chizmalar, asbob-uskunalar va shunga o`xshash narsalar bilan qanday ishlash lozimligini tuchuntiriladi. Mashg`ulotlarni o`quvchilarning mustaqil bajarishlari bosqichida o`qituvchi ularning hatti-harakatlarini doimiy kuzatib borib, kerakli maslahatlarni beradi. So`ngra ish yakunida avval talabalarning yutuqlarini, so`ngra esa kamchiliklarni ko`rsatadi va o`qituvchi bajarilgan ish orqali talabalarni baholaydi.

Foydalaniladigan adabiyotlar:

1. Shoyokubov Sh.K. Uzbek xalk amaliy-bezak san`ati. — T.: 2009
2. Shoyokubov Sh. Zamonaviy Uzbekistan miniatyurasi. - T.: 2006
3. K.M.Abdullayeva, M.A.Maksumova, M.Raximjonova «Gazlamaga badiiy ishlov berish» T., «Chulpon», 2011 y.
4. D.Murodova «Uzbekiston duppilari»,T., «Ukituvchi»,2004.
5. Bulatov «Uzbek xalk amaliy bezak san`ati», T., «Mexnat» 2001.